
О миграции примеси малой концентрации в неоднородной многофазной среде

В.В.Иванов^{1,2}

¹mailto:45518@inbox.ru

²ВНИИРАЭ, Обнинск, Россия

Аннотация

С термодинамической точки зрения проведен анализ кинетики переноса примесей малых концентраций в гетерогенной среде. Показано, что в условиях равновесия концентрация примеси подчиняется распределению Больцмана. Представлен вывод кинетического уравнения, описывающего совместную диффузию и дрейф примеси в силовом поле, созданном градиентом химического потенциала. Предложенное уравнение использует модификацию законов Фика для случая многофазной неоднородной среды. Его удается упростить и унифицировать путем замены переменных, причем в наиболее важном случае миграции примеси в среде с постоянным силовым полем оно обладает аналитическим решением. Обсуждаются возможности использования полученных результатов при анализе вертикальных профилей концентрации радионуклидов ^{137}Cs в почве, а также во время реализации полезных практик мониторинга и управления загрязнением и эрозией почвы. Полученные результаты могут быть пригодными при описании и анализе процессов миграции разнообразных загрязнений (органических и белковых соединений, бактерий и вирусов), мигрирующих в неоднородной многофазной среде, в том числе в условиях разнообразных внешних воздействий.

Ключевые слова: законы Фика, уравнение диффузии, химический потенциал, равновесное состояние, распределение Больцмана, загрязнение окружающей среды, радионуклиды, радиационные выбросы, многофазная неоднородная среда, почва, придонные отложения.

1 Введение

Начальным пунктом при разработке модели переноса и геохимической кинетики является адекватное представление о неоднородной и многофазной среде, а также о поведении в ней примесей. В качестве неоднородных и гетерогенных по своей природе сред могут, например, рассматриваться многофазные материалы, находящиеся в твердом агрегатном состоянии - минералы, металлические сплавы и композиты, которые содержат в своем составе множество связанных однофазных и однофазных зерен¹.

Феноменологическое описание процессов переноса примесей и/или так называемых загрязнителей обычно использует внешнюю схожесть меж-

ду миграцией² и другими процессами, например теплопроводностью. Это вызвано желанием быстро использовать готовые и ранее полученные для описания этих процессов результаты с целью применить их в качестве таковых для вывода, например, соотношения между суммарной эффективной диффузией в многофазной среде и индивидуальной парциальной диффузией в отдельной однородной фазе. Предполагается, что для этого достаточно по аналогии перенести полученные ранее решения, например, уравнений теплопроводности из множества классических работ (см. например, ссылки в (Barrer, 1968)) на случай миграции. К всеобщему разочарованию такой метод применим к весьма ограниченному числу тех редких случаев, когда концентрация мигрирующего вещества не имеет разрывов на границах двух соседних фаз и её при этом

¹Другими примерами неоднородных сред служат разнообразные пористые материалы, такие, как почва, растения, органические клеточные композиции, осадочные и коллоидные растворы, расплавы и смеси, содержащие вместе с жидким и газообразным агрегатами заполняемую ими твердую фракцию.

²Под миграцией здесь понимается вся совокупность процессов, приводящих к перемещению примеси в неоднородной среде или перераспределению её между различными фазами и состояниями.

можно представить в виде непрерывной функции координаты в многофазной среде, подобно тому, как это традиционно имеет место для температуры или электрического тока.

Известно, что в процессах перераспределения примеси в качестве непрерывной и физически обоснованной переменной вместо концентрации выступает химический потенциал. В то время как концентрация мигрирующего компонента в отдельной однородной области определенной фазы может оказаться больше или меньше концентрации в соседней области с другой фазой даже в равновесных условиях. Такие скачки концентрации в областях с различными фазами, представленными иногда различными агрегатными состояниями, описываются, как известно, коэффициентом распределения K_d . Концентрация примеси в каждом однофазной области доминирует в соотношении вкладов той или иной фазы в суммарном потоке вещества, что, однако, не учитывается теми моделями, в которых равновесное распределение концентрации предполагается равномерным. В связи с этим описанная выше и часто используемая аналогия между совершенно различными явлениями не является модельно корректной. С другой стороны, способ учета в моделях миграции примесей в неоднородной среде с помощью хитроумно сконструированного коэффициента квазидиффузии, который, как полагают, зависит от координат либо направления (Zhang и L.Liu, 2012; Bergethon, 2010), если и оказывается удачным, то лишь в весьма редких и очень ограниченных специальных случаях.

В связи с перечисленными выше проблемами в настоящей работе для описания миграции примеси малой концентрации предлагается в рамках термодинамического подхода, получать как функцию равновесного распределения концентрации примеси, так и определять параметры кинетического уравнения, решение которого позволят оценивать временные и пространственные характеристики перераспределения.

2 Термодинамика миграции примеси

2.1 Химический потенциал как модельная функция положения в многофазной среде

Перенос веществ в открытых изотермических системах, как известно (см. например (Kalnin, Kotomin и Maier, 2002)), контролируется величиной термодинамического потенциала G (свободной энергии Гиббса) относительно P (давления) и T (температуры)

$$dG = VdP - SdT + \mu dN \quad (1)$$

Посредством пары величин - N (количества частиц примеси) и μ (их химического потенциала) представлена зависимость свободной энергии Гиббса от количества внесенной примеси. Всюду ниже предполагается, что термодинамическая система задана в виде среды, в которой может происходить массоперенос некоторой совокупности химических веществ в весьма малых концентрациях. Равновесию отвечает, как обычно, такое состояние, которое обеспечивает минимум свободной энергии системы. Химический потенциал примеси, с молярной концентрацией C , по определению равен свободной энергии, приходящейся на одну частицу

$$\mu = \mu^0 + RT \ln(C) \quad (2)$$

где R – газовая постоянная, а μ^0 – известная по предположению величина химического потенциала, отвечающая единичной концентрации вещества. Парциальная величина свободной энергии примеси из N частиц в объеме V выражается следующим образом

$$G = \frac{\mu N}{V} = \mu C \quad (3)$$

Свойства среды зависят от её физико-механической, а также электрохимической однородности. В однородной среде, характерной, как правило, для однофазного состояния, примесь располагается так, чтобы равновесное распределение концентрации, которое отвечает минимуму свободной энергии G , оказалось равномерным.

Общее представление о неоднородной среде дает модель, в которой среда разбита на множество однофазных однородных ячеек (зерен), отмечаемых координатой x . Неоднородность физико-механических и/или химических свойств среды в таком представлении выразим в виде функции координаты для первого члена химического потенциала $\mu^0 = \mu^0(x)$, связывая его значение с фазой предполагаемой ячейки неоднородной среды. Следствием этого представления является отличный от нуля градиент химического потенциала $\partial\mu(x)/\partial x$ который обуславливает равновесное распределение примеси $C(x)$, отличное от равномерного и достижимое лишь тогда, когда химический потенциал $\mu(x)$ всей неоднородной среды, заданный выражением (2), окажется равным одной и той же постоянной величине.

2.2 Кинетическое уравнение миграции примеси

Неравновесное распределение, будучи причиной перераспределения примеси, вызывает миграционный отклик, пропорциональный отличному от нуля градиенту химического потенциала примеси в среде. В одномерном случае молярное количество

вещества M , переносимого за единицу времени через единицу площади для каждой точки, линейно связано с концентрацией примеси и градиентом химического потенциала

$$M = -L \frac{C(x)}{RT} \frac{\partial \mu(x)}{\partial x} \quad (4)$$

где L – коэффициент пропорциональности, определяющий величину скорости выравнивания химического потенциала. Знак минус указывает на то, что поток направлен в сторону, противоположную увеличению химического потенциала. Наиболее часто модели диффузионного переноса вещества, используют тот факт, что градиент химического потенциала обусловлен исключительно градиентом концентрации $\partial C(x)/\partial x$ вещества, тем самым предполагают химическую однородность среды. Поэтому выражение (4) для этого отдельного случая однородной среды в одномерном случае принято записывать в традиционном виде

$$M = -D J_0(x, t) \quad (5)$$

где $J_0(x, t)$ – поток вещества, по определению равный $\partial C(x)/\partial x$, знак выбирается против роста концентрации, зависящей от координаты x и времени t ; ось x -координат совпадает с направлением потока вещества; t — время; D — обобщенный коэффициент диффузии. Соотношение (5) выражает первый закон Фика, следствием которого является то, что если $\partial C(x)/\partial x \neq 0$, то движение вещества в среде перестает быть хаотическим. Оно преобладает в противоположную от градиента концентрации сторону. Известно, что в неограниченной однородной среде, согласно соотношению (5), равновесное равномерное распределение примеси в бесконечном по времени пределе стремится к нулю.

Влияние состава и структуры гетерогенности среды на величину обобщенного коэффициента диффузии D вещества обсуждается в работе (Zhang и L.Liu, 2012). Согласно её предположениям и результатам наличие неоднородностей в величине химического потенциала может влиять на значение эффективного коэффициента диффузии, приводить к анизотропии диффузии, а также к другим явлениям, несмотря на то, что, как предполагается, миграционный процесс в такой среде должен оставаться в рамках традиционного рассмотрения.

Для анализа диффузии в неоднородной среде, дополним упомянутое выше определение для парциальной молярной энергии Гиббса (2) в одномерном случае зависимостью от координаты

$$\mu(x) = \mu^0(x) + RT \ln(C(x)) \quad (6)$$

Чтобы получить выражение для первого закона Фика в неоднородной среде продифференцируем правую часть выражения (4), используя определение (6), после чего приравняем правые части (4) и

(5).

$$-L \frac{C(x)}{RT} \left[\frac{\partial \mu^0(x)}{\partial x} + \frac{RT}{C(x)} \frac{\partial C(x)}{\partial x} \right] = -D \frac{\partial C(x)}{\partial x} \quad (7)$$

Замечая, что если $\partial \mu^0(x)/\partial x = 0$, то равенство (7) будет выполняться при $L = D$, подставим левую часть (7) в (4) и получим

$$M = -D \left[\frac{C(x)}{RT} \frac{\partial \mu^0(x)}{\partial x} + \frac{\partial C(x)}{\partial x} \right] = -D(J_0 + J_\mu) \quad (8)$$

где $J_\mu = (C(x)/RT) \partial \mu^0(x)/\partial x$ является добавочной частью потока, модифицирующей первый закон Фика на случай неоднородной среды. Проверив выполнение равенства (8) в пределе высоких температур, выясняем, что первый закон Фика для однородной (5) и неоднородной среды (8) совпадают.

Рассмотрим важный случай прекращения миграции вещества в неоднородной среде, когда сумма потоков $J_{tot} = J_0 + J_\mu$ равна нулю, что означает ситуацию достижения равновесного распределения

$$\frac{C(x)}{RT} \frac{\partial \mu^0(x)}{\partial x} + \frac{\partial C(x)}{\partial x} = 0 \quad (9)$$

После интегрирования (9) получим равновесное распределение концентрации вещества в неоднородной среде в виде распределения Больцмана относительно $\mu^0(x)$

$$C(x) = C_0 \exp\left(-\frac{\mu^0(x)}{RT}\right) \quad (10)$$

Подставляя распределение (10) в выражение (6) выясняем, что химический потенциал многофазной и неоднородной среды в равновесном состоянии равен одному и тому же постоянному значению $\mu = RT \ln(C_0)$, и не зависит от координаты x . Следствием этого, а также соотношения (6) является следующее равенство для любых двух фаз среды A и B , обладающих химическими постоянными μ_A^0 и μ_B^0

$$\mu_A^0 + RT \ln(C_A) = \mu_B^0 + RT \ln(C_B)$$

из которого получим, что логарифм коэффициента распределения K_{AB} примеси между однородными и гомогенными фазами A и B в равновесном состоянии имеет вид

$$\ln(K_{AB}) = \ln\left(\frac{C_A}{C_B}\right) = -\frac{\mu_A^0 - \mu_B^0}{RT} \quad (11)$$

Поскольку области среды (зерна) с фазами A и B могут оказаться соседними, то равновесное распределение концентрации в общем случае для неоднородной многофазной среды не является непрерывным, что отличает модель настоящей работы от результатов, следующих из уравнений диффузии

в однородной среде, а также от известных типовых решений уравнений тепло- и электропроводности.

Уравнение, описывающее кинетику миграции примеси в неоднородной среде, являющееся следствием уравнения непрерывности в предположении, что коэффициент диффузии не зависит от координаты, приобретает следующий вид

$$\frac{\partial C(x, t)}{\partial t} = D * \partial \left(\frac{C(x, t)}{RT} \frac{\partial \mu^0(x)}{\partial x} + \frac{\partial C(x, t)}{\partial x} \right) / \partial x \quad (12)$$

3 Результаты

3.1 Приведенное кинетическое уравнение

Заметим, что выражение для полного потока J_{tot} значительно упрощается путем замены $C(x, t)$ на такую вспомогательную концентрацию $\rho(x, t)$, распределение которой становится равномерным в том случае, когда искомая концентрация $C(x, t)$ отвечает равновесному распределению, а именно

$$\rho(x, t) = C(x, t) \exp\left(\frac{\mu^0(x)}{RT}\right) \quad (13)$$

$$C(x, t) = \rho(x, t) \exp\left(-\frac{\mu^0(x)}{RT}\right)$$

В результате подстановки вместо двух слагаемых в выражении для J_{tot} остается только одно

$$J_{tot} = J_0 + J_\mu = \exp\left(-\frac{\mu^0(x)}{RT}\right) \rho_x \quad (14)$$

При этом кинетическое уравнение (12) упрощается в приведенную форму³

$$\rho_t = D(\rho_{xx} - \rho_x \mu_x^0(x)/(RT)) \quad (15)$$

Решение уравнения (15) после умножения на $\exp(-\mu^0(x)/RT)$ согласно подстановке (13) является искомым решением исходного кинетического уравнения (12).

3.2 Аналитическое решение приведенного уравнения

Простым, но наиболее важным случаем является ситуация, когда функция $\mu_0(x)$ имеет линейный вид

$$\mu_0(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x \quad (16)$$

где α_0 и α_1 константы, причем $\alpha_1 > 0$. Согласно замене переменных (13) равновесному распределению концентрации примеси $C(x, t)$ в такой среде соответствует спадающая с увеличением x экспоненциальная функция. Для этих условий кинетическое уравнение (15) запишется в следующем

³В последнем члене выражения (14) и далее частные производные записываются как соответствующие нижние индексы дифференцируемых функций

конвекционно-диффузионном виде

$$\rho_t + u_0 \rho_x = D \rho_{xx} \quad (17)$$

где $u_0 = \alpha_1 D / RT$. Согласно результатам работы (de Marsily, 1986) для такого уравнения имеется аналитическое решение (Zorrou и J.H.Knight, 1997).

Пусть, например, начальные и граничные условия заданы следующим образом: $\rho(x_0, 0) = \rho_0$ для $x \leq x_0$, $\rho(x, 0) = 0$ для $x > x_0$ где x_0 – толщина первоначально равномерно «загрязненного» примесью с плотностью ρ_0 . Без потери общности положим, что величина x_0 достаточно мала, чтобы те же граничные и начальные условия выполнялись и для распределения $C(x, t)$, а именно $C(x_0, 0) = \rho_0 \exp(-\mu^0/R T)$ для $x \leq x_0$, $C(x, 0) = 0$ для $x > x_0$. Тогда решение для (16) имеет следующий аналитический вид

$$\rho(x, t) = \frac{\rho_0}{2} \operatorname{erfc}\left[\frac{x - x_0 - u_0 t}{2\sqrt{Dt}}\right] + \frac{\rho_0}{2} \exp\left[\frac{u_0(x - x_0)}{D}\right] \operatorname{erfc}\left[\frac{x - x_0 + u_0 t}{2\sqrt{Dt}}\right]$$

где $\operatorname{erfc}[x]$ – дополнительная функция ошибок.

3.3 Пример расчета распределения примеси в частном случае

С целью дальнейшего практического использования полученного выше аналитического решения в качестве модельной функции для аппроксимации данных, получаемых на эксперименте, вернемся к исходной записи уравнения в частных производных (15), поделим обе части на коэффициент диффузии D и преобразуем полученное к следующему виду

$$\rho_\tau + B \rho_x = \rho_{xx} \quad (18)$$

введя вместо t вспомогательную переменную $\tau = Dt$. Величина $B = \alpha_1 / RT$. В таких новых обозначениях равновесное распределение концентрации примеси в среде с линейной зависимостью химического потенциала $\mu_0(x)$ от координаты (16) запишется в следующем экспоненциальном виде, который весьма удобен для сравнения экспериментальных данных с результатами настоящей работы

$$C(x) = C_0 \exp(-Bx) \quad (19)$$

Решение уравнения (19) приобретет следующий удобный модельный вид, в котором отсутствует явная зависимость от коэффициента диффузии

$$\rho(x, \tau) = \frac{\rho_0}{2} \operatorname{erfc}\left[\frac{x - x_0 - B\tau}{2\sqrt{\tau}}\right] + \frac{\rho_0}{2} \exp[B(x - x_0)] \operatorname{erfc}\left[\frac{x - x_0 + B\tau}{2\sqrt{\tau}}\right]$$

Рис. 1: Зависимость $\rho(x, \tau)$ от x (см) для отрезка $[0,30]$ и τ (см²) - $[0,100]$

Рис. 2: Множество последовательных профилей, в зависимости от координаты x (см) и величины τ (см²) распределения $C(x, \tau)$, полученных при тех же параметрах, что и Рис.1

На Рис. 1 показана двумерная поверхность $\rho(x, \tau)$, в зависимости от x (см) на отрезке $[0,30]$ и переменной τ (см²) - $[0,100]$ при выборе $B = 0.15$ (см⁻¹), $\rho_0 = 0.1$ и $x_0 = 1$ (см).

Рис.1 демонстрирует кинетику выравнивания первоначального распределения примеси до равномерного по координате x , согласно аналитическому выражению (21). Это же выражение позволяет получать информацию о зависимости распределения примеси как функции $C(x, \tau)$, что показано в виде последовательных профилей по координате на Рис.2. для различных интервалов переменной τ .

Из результатов, показанных на Рис. 2, видно, что основные изменения распределения на небольшом начальном промежутке τ , порядка 1 см². Поскольку время $t = \tau/D$, то согласно полученным результатам можно утверждать, что существенное изменение распределения для условий примера происходит за характерное время, обратное скорости диффузии ≈ 1 см²/D.

Рис. 3: Распределение ¹³⁷Cs по глубине необработанной почвы (Du и др., 1998)

4 Обсуждение

Полученные в настоящей работе результаты можно использовать для описания процессов миграции загрязнений, попадающих вместе с атмосферными осадками в почву, образуя с течением времени вертикальные распределения примеси в приповерхностном слое, а также в водоемы, в которых загрязнения образуют вертикальные распределения в придонных отложениях. Наиболее изученными вследствие прикладной важности и отработанных методик получения данных мониторинга являются радиоактивные загрязнения.

Типичный вид профиля концентрации радионуклида по глубине в необрабатываемой почве, взятый из обзора (Du и др., 1998), показан на Рис.3, а в придонных отложениях реки из оригинальной работы (Konoplev, M.M.Ivanov и V.N.Golosov, 2019) - на Рис.4.

Оба распределения радионуклида ¹³⁷Cs хорошо аппроксимируются экспоненциальной зависимостью от координаты и качественно описываются полученными выше результатами настоящей работы при выборе линейной зависимости химического потенциала от координаты (16)⁴.

⁴Анализ и описание вертикальных концентрационных профилей радионуклидов в почвах и придонных отложениях водоемов, подвергшихся загрязнению в результате выбросов при радиационных авариях, составляет один из важных этапов оценки радиационной обстановки объектов окружающей среды. По мере накопления данных мониторинга радиационного загрязнения, проводилась наработка способов описания миграции радионуклидов в почвенном слое в рамках математических моделей (Махонько, 1969; Махонько и В.Б.Чумичёв, 1969; Прохоров, 1981), в основе которых лежали диффузионные и конвективно-диффузионные уравнения. Кроме этих моделей также использовалась так называемая двухкомпонентная модель, в которой для описания процесса перераспределения загрязнения предполагалось существование двух компонентов одного и того же мигрирующего радионуклида, отличных друг от друга по скорости («быстрая» и «медленная» компонента). При этом компоненты умозрительно полагались полностью независимыми и самостоятельными, то есть никак не связанными друг с другом

Рис. 4: Распределение ^{137}Cs по глубине придонных отложений реки Упа (Konoplev, M.M.Ivanov и V.N.Golosov, 2019).

Некоторые следствия полученных результатов настоящей работы:

1. Сводка самых последних данных о профиле концентрации радионуклидов в почве, полученном от выброса радионуклидов в результате катастрофы в Фукусиме представлена в работе (Imamura и др., 2020). Качественный и количественный анализ, по мнению её авторов, свидетельствует о том, что наиболее вероятными областями концентрирования радиационных загрязнений являются приповерхностные участки почвы, обладающие наибольшим содержанием органического вещества, причем профили могут убедительно быть описаны экспоненциальной зависимостью от глубины почвенного профиля. Согласно модели настоящей работы такое распределение может складываться в случае линейной зависимости химического потенциала μ^0 от глубины почвенного профиля, при этом для естественной природы условия, когда относительная доля органических компонентов в сравнении с минеральными спадает с глубиной.

2. Модель позволяет получать зависимость химического потенциала μ^0 от координаты, используя для этого сложившееся в неоднородной среде распределение концентрации примеси $C(x)$ и зависимость $\mu^0(x) = -RT \ln(C(x))$, которое непосредственно следует из соотношения (10). Благодаря этому распределение концентрации радионуклидов оказывается надежным маркером, пригодным для практического применения в мониторинге и управлении эрозией почвы, что давно и широко используется в ряде полезных практик (Murat Sac

(Константинов и др., 1974).

В рамках перечисленных выше моделей не только не удалось качественно воспроизвести экспоненциальную зависимость профилей от координаты, представленную, например, экспериментальными данными Рис.3 и 4, но и согласовать получаемые в этих моделях величины коэффициентов диффузии радионуклидов с теми их значениями, которые получают надежными альтернативными способами. Оцениваемые величины скорости диффузии в двухкомпонентной модели оказывались гораздо ниже (до четырех порядков) известных значений.

и Ichedef, 2015).

3. Кинетическое уравнение (15) и равновесное распределение (13) можно обобщить на случай внешних воздействий (электрическое, механическое, и др.), а также использовать для анализа распределений некоторых макропримесей, в виде сложных молекулярных образований (органические, белковые соединения, бактерии и вирусы), мигрирующих в неоднородной многофазной среде.

Литература

- Константинов, И.Е. и др. (1974). Прогнозирование миграции Cs-137 в почве. *Почвоведение* 5, с. 54—58.
- Махонько, К.П. (1969). Вид профилей концентрации продуктов деления в почве при глобальных и локальных выпадениях. *Радиоактивные изотопы в почвах и растениях. Сб. тр. по агрономической физике* Вып.18, с. 48—56.
- Махонько, К.П. и В.Б.Чумичёв (1969). О проникновении некоторых продуктов деления в почву. *Радиоактивные изотопы в почвах и растениях. Сб. тр. по агрономической физике* Вып.18, с. 48—56.
- Прохоров, В.М. (1981). *Миграция радиоактивных загрязнений в почвах: физико-химические механизмы и моделирование*. Под ред. Р.М.Алексахина. Москва: Энергоиздат, с. 98.
- Barrer, R.M. (1968). Diffusion and permeation in heterogeneous media. В: *Diffusion in Polymers*. Под ред. J. Crank и G. S. Park. New York: Academic Press, с. 165—217.
- Bergethon, P.R. (2010). *The physical basis of biochemistry: the foundations of molecular biophysics*. London: Springer. URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6324-6>.
- de Marsily, G. (1986). *Quantitative hydrogeology: groundwater hydrology for engineers*. San Diego Calif.: Academic Press.
- Du, M. и др. (1998). Caesium-137 fallout depth distribution in different soil profiles and significance for estimating soil erosion rate. *Sciences of Soils* 3.1, с. 23—33. URL: <https://doi.org/10.1007/s10112-998-0003-1>.
- Imamura, N. и др. (2020). Vertical distributions of radiocesium in Japanese forest soils following the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident: A meta-analysis. *Journal of Environmental Radioactivity* 225:106422. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2020.106422>.
- Kalnin, J.R., E.A. Kotomin и J. Maier (2002). Calculations of the effective diffusion coefficient for inhomogeneous media. *Journal of Physics and Chemistry of Solids* 63.3, с. 449—456. URL: [https://doi.org/10.1016/S0022-3697\(01\)00159-7](https://doi.org/10.1016/S0022-3697(01)00159-7).

- Konoplev, A.V., M.M.Ivanov и V.N.Golosov (2019). Reconstruction of long-term dynamics of Chernobyl-derived ^{137}Cs in the Upa River using bottom sediments in the Scheckino reservoir and semi-empirical modelling. *Proc. IAHS* 381, с. 95—99. URL: <https://doi.org/10.5194/piahs-381-95-2019>.
- Murat Sac, M. и Mutlu Ichedef (2015). Application of ^{137}Cs technique for evaluation of erosion and deposition rates within cultivated fields of Salihli region, Western Turkey. *Journal of Radiation Research and Applied Sciences* 8.4, с. 477—482. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jrras.2015.04.001>.
- Zhang, Y. и L.Liu (2012). On Diffusion In Heterogeneous Media. *American Journal of Science* 312, с. 1028—1047. URL: <https://doi.org/10.2475/09.2012.03>.
- Zoprou, C. и J.H.Knight (1997). Analytical Solutions for Advection and Advection-Diffusion Equations with Spatially Variable Coefficients. *Journal of Hydraulic Engineering* 123.2, с. 144—148. URL: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9429\(1997\)123:2\(144\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1997)123:2(144)).